

KAFEDRA O'QUV YUKLAMASINI SHAKLLANTIRISH VA PROFESSOR-O'QITUVCHILARGA TAQSIMLASH TIZIMI

Eshpo'latov Kamol Ikrom o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, «Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar» fakulteti 2-bosqich magistranti

eshpolatov.kamol96@gmail.com

Annotatsiya: Tezida oliy ta'lim muassasasi tuzilmasing tayanch qismi bo'lgan kafedraning yillik o'quv yuklamasini shakllantirish va kafedra professor-o'qituvchilari o'rtasida taqsimlashni amalga oshiruvchi axborot tizimini yaratish ko'zda tutilgan. Tizimda har yilgi ishchi o'quv reja asosida kafedra yuklamasi hajmini shakllantirish, yuklamani to'liq taqsimlash, semestr va o'quv yili bo'yicha hisobotlarni chiqarish vazifalari bajariladi.

Kalit so'zlar: intellektual tahlil, matematik model, algoritm, alomatlar vazni, texnologiyalar.

Kafedra o'quv yuklamasini shakllantirish va professor o'qituvchilarga taqsimlash tizimi <https://nuu-kafedra.uz> domeni orqali hostingga qoyilgan bo'lib tizimda uch turdagi foydalanuvchilar bo'ladi bular

1. Super admin
2. Kafedra muduri
3. O'qituvchi

Tizimda ishlash uchun birinchi super admin kafedrani tizimga qoshib kafedra mudiriga login parol beradi. Kafedra muduri tizimga kirgandan keyin u yerda birinchi o'quv yilini kiritish kerak bo'ladi. Keyingi o'quv yilini kiritishda eski o'quv yildagi ma'lumotlarni ham ko'chirib o'tish imkoniyati qo'shilgan. O'quv yuklamasini shakllantirishdan oldin birinchi kafedraning birlamchi ma'lumotlarini kiritish kerak bo'ladi. O'quv yuklamasini shakllantirishda yuklama to'rtta bolimga bo'lingan bo'lib:

1. Fanlar yuklamasi
2. Amalyotlar yuklamasi
3. Rahbarliklar yuklamasi
4. DAK yuklamasi

Kafedra o'quv yuklamasini shakllantirish va professor-o'qituvchilarga taqsimlash tizimi uchun yaratilayotgan dasturiy taminot ASP.NET MVC CORE texnologiyasidan foydalangan xolda web ilova ko'rinishida yaratiladi. Berilganlarni saqlash uchun PostgreSQL bazasidan foylalaniladi.

Ushbu yaratilgan dasturiy ta'minot orqali oliy ta'lim muassasalaridagi eng murakkab jarayonlardan biri bo'lgan dars taqsimoni muammosini ancha

yengillashtiradi. Bundan tashqari o‘quv bo‘limlari uchun ham har bir kafedraga tegishli bo‘lgan fanlarni taqsimlanishini va ajratilgan soatlarni nazorat qilish imkoni ham paydo bo‘ladi. O‘quv yillari bo‘yicha arxiv ma‘lumotlari ham yig‘ib boriladi hamda turli xil hisobotlarni avtomatik olish imkonini beradi.

Ushbu ishning o‘ziga xos tomonlaridan biri shundaki, to‘plangan baza bo‘yicha ma‘lumotlarni intellektual qayta ishlash imkoni paydo bo‘ladi. Masalan, biror bir fan bo‘yicha dars beradigan asosiy o‘qituvchilarni tanlashda ularning informativ ko‘rsatkichlarini hisoblash orqali keyinchalik taqsimlashlarni amalga oshirish mumkin bo‘ladi va x.k.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://regulation.gov.uz/uz/document/366>
2. <https://metanit.com/sharp/aspnet5/3.1.php>
3. <https://www.postgresql.org/>